

Políticas de la mirada en procesos de musealización de la memoria del conflicto armado en Colombia.

Vargas Martínez, Sonia

Aspirante a doctora en Estudios Artísticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB. vmsoniap@correo.udistrital.edu.co.

Docente e investigadora, Escuela de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. sopvargasma@unal.edu.co

Resumen: Este proyecto de investigación creación indaga los modos de producción de la memoria del conflicto armado colombiano desde la visualidad en el caso específico de tres exhibiciones: *El testigo*, *memorias del conflicto armado en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado*, *Fragmentos* de Doris Salcedo, y la sala permanente *Memoria y Nación* del Museo Nacional de Colombia. Las cuales devienen como eco del llamado *boom* de la memoria (Hyussen 2002, Guash, 2014, Wechsler, 2015, Larralde Armas; Salvatori; & Diz, 2018, Arboleda; Morales Herrera, 2016). En estas exhibiciones se imbrican discursos visuales y verbales, representaciones, imágenes e imaginarios, miradas, actos del ver, espacialidad, subjetividad, corporalidad y poder. A través de ellas me interesa explorar y producir conocimiento sensible en torno de las instituciones, los regímenes visuales, el lugar de la audiencia, entre otros, aportando al entendimiento de cómo se normalizan determinadas construcciones de lo social vía la visualidad. Intervengo desde apuestas críticas de los estudios artísticos, en diálogos interepistémicos entre estudios visuales y enfoques feministas y decoloniales.

Palabras clave: Afectos, imagen y memoria, musealización, régimen visual y colonialidad.

Abstract: This creation research project investigates the modes of production of the memory of the Colombian armed conflict from visuality in the specific case of three exhibitions: *The witness*, *memories of the armed conflict in the lens and the voice of Jesús Abad Colorado*, *Fragments* of Doris Salcedo, and the permanent room *Memory and Nation* of the National Museum of Colombia. Which come as an echo of the so-called memory boom (Hyussen 2002, Guash, 2014, Wechsler, 2015, Larralde Armas; Salvatori; & Diz, 2018, Arboleda; Morales Herrera, 2016). In these exhibitions, visual and verbal discourses, representations, images and imaginaries, looks, acts of seeing, spatiality, subjectivity, corporeality and power are interwoven. Through them I am interested in exploring and producing sensitive knowledge around institutions, visual regimes, the place of the audience, among others, contributing to the understanding of how certain constructions of the social are normalized via visuality. I intervene from critical stakes of artistic studies, in interepistemic dialogues between visual studies and feminist and decolonial approaches.

Keywords: Affects, image and memory, musealization, visual regime and coloniality.

Introducción:

Este proyecto de investigación creación indaga los modos de producción de la memoria del conflicto armado colombiano desde la visualidad en el caso específico de tres exhibiciones: *El testigo, memorias del conflicto armado en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado, Fragmentos* de Doris Salcedo, y la sala permanente *Memoria y Nación* del Museo Nacional de Colombia. Las cuales devienen como eco del llamado *boom* de la memoria (Hyussen 2002, Guash, 2014, Wechsler, 2015, Larralde Armas; Salvatori; & Diz, 2018, Arboleda; Morales Herrera, 2016). En estas exhibiciones se imbrican discursos visuales y verbales, representaciones, imágenes e imaginarios, miradas, actos del ver, espacialidad, subjetividad, corporalidad y poder. A través de ellas me interesa explorar y producir conocimiento sensible en torno de las instituciones, los regímenes visuales, el lugar de la audiencia, entre otros, aportando al entendimiento de cómo se normalizan determinadas construcciones de lo social vía la visualidad. Intervengo desde apuestas críticas de los estudios artísticos, en diálogos interepistémicos entre estudios visuales y enfoques feministas y decoloniales.

Abordaje del tema:

Con mi apuesta propongo “devolver la mirada” y poner de relieve a quien mira, bajo la siguiente pregunta orientadora: ¿Cuáles son los efectos que producen y los afectos que movilizan las prácticas de musealización de la memoria del conflicto interno colombiano? Propongo poner de relieve las prácticas de musealización de la memoria como tecnologías políticas y agendas de control afectivo de regulación y control sobre la representación y modos de exhibir el conflicto armado y busco indagar los dispositivos coloniales que intervienen en la producción de la memoria y las emociones, las cuales impactan la subjetividad. Busco ahondar en la posible existencia de una política estatal colonial de administración de la memoria y el olvido en Colombia, que tiene un régimen de producción de lo sensible, determinante para el funcionamiento de las emociones y su relación con la memoria.

Ésta propuesta de investigación creación centrada en el Campo emergente de los Estudios Artísticos dialoga estrechamente con los estudios Culturales de las artes o estudios interculturales latinoamericanos con acento decolonial y feminista, en sus fundamentaciones teóricas, conceptuales, epistemológicas y metodológicas. Que expondré a continuación:

Para los Estudios Artísticos crear e investigar están correlacionados. Se alejan de la noción canónica, occidental, moderna y colonial de obra de arte y de estética que ha impuesto una forma hegemónica del mirar y el sentir, así como una forma particular de contemplación y entiende a éstas como productos y mercancías. Me aparto de disciplinas que han centrado el estudio de obras de arte, imágenes u objetos, para avanzar hacia el análisis de las relaciones, las mediaciones, las prácticas y procesos de subjetivación. En este sentido la entrada por las exhibiciones en cuestión permite avanzar hacia su multidimensionalidad como práctica cultural que construye formas del mostrar y del ver, y así develar las interacciones entre las instituciones, los discursos, con las representaciones, los discursos visuales, las corporalidades, la espacialidad. Así como los usos de las imágenes, la circulación de imaginarios, miradas, actos del ver, subjetividad, y su relación con el poder.

Propongo explorar e intervenir un contexto cultural particular; donde se ponen en tensión lo político y lo estético. Realizando otras preguntas y planteando otros abordajes al

estudio acerca de la construcción de la memoria del conflicto en Colombia, mediante la exploración y producción de conocimiento sensible en torno la producción de visualidad, interrogando ¿Qué se hace con el pasado recuperado cuando éste es llevado a las salas expositivas? Y en tanto espectadoras y espectadores ¿Cómo nos relacionamos con las simbolizaciones del pasado? y ¿Qué hacemos con el dolor? Tras estas preguntas subyace una motivación (y un aporte) que consiste en develar las tecnologías y agendas de control afectivo que prolongan las distintas dimensiones de la colonialidad. Esta apuesta está en contravía de las actuales corrientes dominantes celebratorias sobre la memoria del conflicto, centradas en el análisis de obras e imágenes y de los postulados que otorgan un marco de legibilidad particular al arte y la cultura, donde resuenan las nociones: Trauma, resiliencia, entre otras.

Busco poner en cuestión la construcción epistémica colonial sujeto/objeto del conocimiento. Para ello parto del reconocimiento de mi propia condición colonial y lugar de mi propia mirada como investigadora. Así mismo reconozco, el llamado Giro a la alteridad (SchelInker, adelantado desde la academia y otras instituciones) centrado en el trabajo sobre las minorías, para el caso de ésta investigación las víctimas del conflicto armado, ante dicho Giro, propongo una estrategia de “devolver la mirada” y poner de relieve a quien mira. Poner de relieve la musealización de la memoria del conflicto, como una serie de prácticas selectivas que centran la presencia de lo visual, aportará un nuevo enfoque de estudio hacia los efectos y afectos que producen y movilizan dichas prácticas, en sus retóricas reiteradas.

Ésta propuesta centra el abordaje contextual y la intervención transdisciplinar. Al poner de relieve los diálogos interepistémicos entre estudios culturales, estudios visuales y enfoques decoloniales y feministas. Campos profundamente articulados con el pensamiento crítico que ponen de relieve diversas construcciones sociales y políticas. Y que comparten en común las formas de entender cultura como significación. Poder como eje central y articulador de las relaciones. Además de otras nociones como hegemonía, ideología, consenso. Estos campos, aportan a las intervenciones críticas y políticas como forma de intervención: cuyo propósito es politizar lo que no está politizado y como como derecho a interrogar las presunciones de verdad; acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. Actitud crítica como des sujeción de *la política de verdad*.

Aquí los Estudios Visuales marcan un acento en las políticas de la mirada y los regímenes visuales de representación. La producción de sentido y las agendas que atraviesan sus formas de circulación y consumo. Es central la pregunta cómo se produce lo visto, así como las formas de visibilización y ocultamiento.

Por su parte el acento feminismo deviene como lente y/o perspectiva, no necesariamente a las mujeres como objeto de estudio, que permite el entendimiento del género como una relación y una forma de dominación articulada a otros órdenes de poder como la clase social, la raza y la etnicidad.

En mi investigación dialogo con estos campos, y propongo hacer una lectura de las exhibiciones es cuestión como tecnologías del género, siguiendo la apuesta de Teresa De Lauretis, (De Lauretis, 1989) para quien el género debe entenderse como un aparato semiótico, un sistema de representación, que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación, en una jerarquía) y opera mediante la ideología y la interpelación. En las exhibiciones citadas hay una marcada forma de representación de mujeres y minorías como víctimas y de los hombres mayormente como victimarios. En este marco, resulta interesante

hacer una torsión al concepto foráneo de *tecnología de género*, para situarlo en nuestro contexto, el cual se encuentra atravesado por la raza, la etnia y la clase, los cuales reproducen y prolongan jerarquías coloniales de poder, convirtiéndose en un patrón de poder histórico y naturalizado.

El acento decolonial aportará a visibilizar dimensiones de la colonialidad del ser. En particular este proyecto interrogará las maneras como en Colombia se ha construido un régimen escópico y representacional en torno al conflicto armado, y la mirada sobre éste, que se encuentra ligado a prácticas y valores que tienen su punto de partida en las formaciones del colonialismo cultural (Quijano, 2011), que impacta espectros culturales, históricos, epistémicos y subjetivos que se mantiene aún vigente, porque la colonialidad se actualiza en las disputas por el control de la matriz colonial del poder.

Indago la colonialidad estética o teo-estética (Gómez, 2015) como un proyecto cultural y al servicio de la pedagogía colonial encaminado a la construcción visual de la virtud, del modelo del santo y la santa y al moldeamiento del comportamiento de quien los mira, capaz de ubicar al espectador(a)-creyente en el lugar del purgatorio y del dolor para enseñarle acerca de su corporeidad bajo la forma de un discurso estético y moral. Este patrón vigente hoy, se actualiza en las exhibiciones en cuestión; tanto en el legado de la imagen colonial (en sus retóricas visuales y regímenes semióticos) como en la práctica de quien las mira; su disposición corporal, sensorial y afectiva. En general indago cómo las exhibiciones; sus modos de exhibir y la construcción de la mirada devienen como dispositivos coloniales que intervienen en la producción de la memoria y las emociones.

Metodologías o formas de hacer:

Ésta apuesta demanda formas del hacer que van más allá de la voluntad de verdad, por eso le apuesto a descolonizar modos de hacer modernos coloniales, y propongo una serie de apuestas diversas como:

La analítica decolonial que, al no ser descriptiva, mostrará la semiosis colonial de la musealización; es decir, las maneras cómo se producen enunciados que ocultan la colonialidad del poder en la musealización de la memoria. Y que, a su vez, dicha analítica imbrique materialidad, espacialidad, corporalidad, prácticas y discursos. y economías visuales (Poole, 1997).

La genealogía desde una perspectiva decolonial y feminista, como contra historia para avanzar en la comprensión de la emergencia de regímenes visuales coloniales vigentes hoy, que atraviesan las visualidades sobre la memoria del conflicto.

La cartografía cognitiva; como herramienta crítico-creativa (Gómez, 2012) y plástica, que permita posicionar a una epistemología de los afectos en sus distintas relaciones de poder manifestadas en el cuerpo, la construcción del género y la raza entre otras imbricaciones coloniales. Así como ejercicios de soberanía visual (Sotelo, 2017) y mingas visuales (Schlenker, 2016).

Discusión:

Esta investigación se ubica en el espacio abierto por los debates de cinco categorías o ejes problémicos, éstos son: 1.) Giro memorialista, 2.) Musealización, 3.) Régimen visual y colonialidad, 4.) Imagen y memoria, 5.) subjetivación y afectos. Dichos ejes o categorías de análisis se encuentran enmarcados y estrechamente relacionados con la Colonialidad cultural propuesta por Aníbal Quijano (Quijano, 2000), la cual participa de la administración de la memoria y el olvido en Colombia. Parto del reconocimiento que más que definiciones definitivas, como señala Néstor García Canclini, presento definiciones operativas, provisionales e inseguras (García Canclini, 2001) que nos permita seguir investigando.

Estos ejes problémicos se encuentran enmarcados y estrechamente relacionados con la noción de Colonialidad cultural propuesta por Aníbal Quijano (Quijano, 2000) como el despojo de saberes y los imaginarios de los pueblos colonizados que provocó que las creencias, patrones y modos de significación de los vencidos fueran reemplazados por una herencia intelectual, estética y visual foránea, cuyas formas de percepción y construcción de conocimiento se volvieron hegemónicas y determinantes de las formas del sentir y del ser en la configuración de la corporalidad. Estos ejes se insertan, dialogan o son herederas de dicha colonialidad cultural, la cual participa de la administración de la memoria y el olvido en Colombia.

Giro Memorialista: En este eje problémico situó las principales discusiones sobre el Giro Memorialista que lo han entendido como un fenómeno de carácter global que surge como necesidad y hasta obsesión por la memoria y que tiene como propósito almacenar la memoria cultural. Este eje da cuenta cómo dicho Giro ha tomado el Holocausto nazi como tropo universal del trauma histórico; en su emanación de dolor y su necesidad de visibilización en exhibiciones y formas de memorialización del pasado violento que se repite en varios contextos, incluido el latinoamericano, al punto de convertirse hoy en un movimiento transnacional de producción de discursos sobre la memoria traumática.

En esta indagación pude ver cómo en el contexto latinoamericano, en particular en el cono sur, el Giro memorialista, ha cobrado actualidad y relevancia desde los años noventa. Es leído como un fenómeno característico del mundo actual, tiene como objetivo la producción del recuerdo, la superación del pasado y las luchas contra el olvido, donde el arte tiene lugar central, convirtiéndose en una preocupación histórica como en un problema artístico. Este *boom* de la memoria se caracteriza por el miedo al olvido y la necesidad de recordar, las cuales hacen de las exhibiciones un imperativo.

Algunas perspectivas críticas sobre este giro memorialista ponen de relieve fenómenos como la globalización, mercantilización y espectacularización de la memoria en procesos exhibitivos. Otras perspectivas señalan que tras dicho Giro se puede abordar la justicia al proponer narrativas sobre la verdad, con fines políticos, así como apuntan a la construcción de nación; de patriotismo y expresión de identidades nacionales, convirtiéndose en soporte de la memoria nacional.

En Colombia, no necesariamente se ha hablado de dicho Giro, un posible aporte de este proyecto será ver las lógicas con las que se producen ciertas memorias, en particular las exhibiciones en cuestión, y cómo parte de dichas prácticas de memorialización o formas de erigir recordatorios públicos de eventos del pasado, como estrategia para la visibilización y recuperación de la memoria del conflicto armado.

Musealización: En este eje problémico se pone en consideración las prácticas de musealización como proceso que se da especialmente en el marco de la construcción de ciertas exhibiciones, se encarga de separar los objetos de sus contextos, transforma su función originaria, pero además les otorga un específico valor inmaterial y los enmarca en

lenguajes comprensibles para la audiencia que participa de los espacios exhibitivos. más allá de esta operación de traslado de objetos, es un proceso de selección, presentación, conceptualización de éstos con las que adquieren un estatus particular y se convierten en testimonio y representación de un momento histórico y de sus contextos.

El mapeo realizado deja ver la musealización de la memoria como una práctica cada vez más recurrente en países del cono sur (Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay dada las múltiples dictaduras militares de las décadas de los años 60, 70 y 80, las situaciones de conflictos armados, entre otros hechos) como estrategia para visitar el pasado. En este marco, emergen diversas investigaciones interesadas en el análisis de éstas prácticas, para dar cuenta de los diálogos que establecen con formas globales de musealizar la memoria (principalmente el holocausto como tropo) y para reflexionar sobre las políticas de memoria y las tensiones entre la población y el Estado.

Esta revisión deja ver que en el contexto colombiano el estudio de la musealización de la memoria es temprano, ha puesto en consideración el lugar del museo en la construcción de un único relato épico y verdadero que no logra dar cuenta de la magnitud del conflicto interno y cómo la administración de la memoria es un ejercicio político no solo de visibilización sino también de ocultamiento.

Un aporte posible de este proyecto será poner en consideración la musealización y su rol con la audiencia; cómo las formas del presentar y mostrar, construye formas del ver y de paso moviliza afectos impactando las subjetividades, esto como una forma de continuidad de la colonialidad.

Régimen visual y colonialidad: Para la construcción de este eje y los anteriores, fue importante el diálogo principalmente con autoras y autores del campo de estudios visuales locales o en español marcados por el Giro decolonial (Jimenez del Val, León) que ponen un acento sobre las distintas dinámicas de poder. Este eje plantea discusiones sobre cómo en contextos latinoamericanos, como el colombiano, se ha construido un régimen escópico y representacional (un específico modo de ver y representar en la sociedad) que está ligado a prácticas y valores de tradición católica que impacta otros espectros culturales, históricos y epistémicos, y cómo a su vez dicha tradición tienen su punto de partida en las formaciones del colonialismo cultural (Quijano, 2011). Aquí se pone de relieve la necesaria discusión sobre cómo *la colonialidad del ver y del sentir*, que se inauguran en la colonia, han operado mediante el uso de imágenes y una *Teo estética* (Gómez, 2015), que a su vez orienta el comportamiento o respuesta de los cuerpos. Esta relación de subordinación estética y subjetiva se actualiza mantiene hoy vigente porque la colonialidad estética se actualiza en las disputas por el control de la matriz colonial del poder.

Este eje hace un mapeo por distintos países latinoamericanos y reconoce cómo los regímenes visuales o escópicos son atravesados por situaciones de violencia, desde donde emergen nociones o conceptualizaciones que ayudan a comprender la dimensión colonial de la visualidad, la *fascinante violencia* (Valencia, Sepúlveda, 2016) *estetización de la violencia* es heredada del colonialismo y del fascismo como técnica de subjetivación (Valencia y Sepúlveda, 2016), *espectacularización de la guerra* (Cabrera, 2009) *reciclaje visual* (Bonilla Vélez, 2018).

Mi propuesta cruza varios de estas perspectivas aquí esbozadas, por lo cual propongo poner de relieve los lazos y vigencia de la colonialidad, presentes en las representaciones y modos de ver en procesos de musealización del conflicto armado colombiano y aportar a la reflexión mediante la construcción de nociones como el *régimen semiótico del dolor* (Vargas, Martínez, 2020); me refiero a un específico modo de

producción de signos sobre la violencia, de alto contenido moral, centrado en las representaciones de las víctimas y el dolor, y la *mirada moral*. Los cuales configuran el actual régimen escópico colonial y patriarcal recurrente en procesos de memorialización.

Imagen y Memoria: Este eje aborda distintas conceptualizaciones particularmente sobre la fotografía y su capacidad de ilustrar los horrores de la guerra que ha suscitado un interés por las relaciones entre el ver y conocer la historia. Se ponen de manifiesto análisis sobre los usos de la fotografía y los efectos de sus representaciones: la manera como ha impuesto históricamente a nivel global sistemas sexuales normativizados donde, por ejemplo, el género y raza son sistemas visuales de poder. Se ha examinado la fotografía como una tecnología social a través de la cual se ha normalizado la mirada sexualizada y racializada a los cuerpos, pero también multiculturalismo visual y una forma legítima de producción de rostros de las víctimas.

Este mapeo permite ver cómo en el contexto latinoamericano, muchas investigaciones reflexionan sobre los vínculos entre fotografía, memorias y violencia política, como la represión dictatorial y proponen cuestionamiento sobre sus usos, desde los cuáles se sustenta una serie de verdades parciales y cambiantes sobre la violencia y se validan formas estereotipadas de percepción visual.

En el contexto colombiano, varias investigaciones han centrado sus reflexiones en torno de la representación de las víctimas del conflicto armado para poner de relieve la disputa por su visibilidad y la creación de consensos sociales. Surgen cuestionamientos a la *sobre exposición de los rostros* de las personas victimizadas que ha sido una estrategia ante prácticas de borradura, así como cuestionamientos a la construcción visual de la víctima como imagen mariana. Este eje pone de relieve numerosas producciones sobre la imagen y la memoria a manos de realizadores audiovisuales y artistas.

Subjetivación y afectos: Este eje aborda el enfoque que orienta la pregunta ¿Qué hacen las emociones? en términos de movilización de creencias, intereses, ideologías y su relación con el poder. Este barrido centra las reflexiones que han sido denominada como perspectiva *ironistas o crítica de los afectos*, las cuales consideran a los afectos o emociones como clave a la hora de evaluar la acción política, y señalan que mediante éstos se busca organizar o establecer formas o patrones culturales. Plantea los afectos como una forma de política, las cuales constituyen formas del sentir inducidas que impactan las emociones y los cuerpos.

Este barrido permite comprender cómo en el contexto Latinoamericano, la memoria y su relación con los afectos se introducen como una vía para la reflexión sobre los usos del pasado, los sentidos y significados de las memorias. Se ha estudiado cómo el afecto influye en la construcción de significados compartidos. En el contexto de las exhibiciones, el estudio de los afectos se empieza a introducir para examinar las relaciones participativas y democráticas de los museos de memoria con las comunidades y como las emociones como se convierten en un puente articulador de la memoria del pasado-presente-futuro.

Resultados esperados:

Un aporte de ésta investigación creación al estudio de la memoria del conflicto colombiano, será examinar el carácter público de las emociones que se movilizan y develar su devenir como tecnología o agendas de control afectivo, las cuales prolongan las distintas dimensiones de la colonialidad vía la visualidad.

Esta investigación creación contribuirá al posicionamiento de los estudios artísticos mediante la exploración y producción de conocimiento sensible en torno las maneras como

se exhiben las memorias del conflicto interno en Colombia, como vía para develar las tecnologías y agendas de control, que prolongan las distintas dimensiones de la colonialidad. Así mismo un resultado esperado es que desde estas apuestas se posibiliten otras formas del ver y otras experiencias de la mirada que superen la relación ver-conocer y que propongan otras formas de subjetivación política que no se enmarquen necesariamente en la conmiseración, sino que activen otras formas entre el ver-asumirse y el experienciarse en y con el mundo.

Agradecimientos

Al profesor Pedro Pablo Gómez por su acompañamiento en la construcción de este proyecto. Al Doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el impacto directo que ha tenido sobre este proyecto y a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá por su apoyo.

Referencias Bibliográficas

Arboleda, Juan Carlos; Morales Herrera; Milton Danilo (2016). *Musealización de la memoria y conflicto armado*. En: Conflicto armado, justicia y memoria en Colombia. Tomo 3. Narrativas de la memoria. Medellín: UPB.

Bonilla Vélez, Jorge Iván (2018). La barbarie que no vimos. Fotografía y memoria en Colombia. Colección Académica. Escuela de Humanidades. Universidad EAFIT.

Cabrera, Marta (2007) Representing Violence in Colombia: Visual Arts, Memory and Counter-Memory. *Brújula*, N. 6. V. 1.

Cabrera, Marta (2020) Espectáculos de Estado: visibilizando al enemigo en la seguridad democrática. *Violencia, memoria y sociedad: debates y agendas en la Colombia actual*. Universidad Santo Tomás.

De Lauretis, Teresa (1989). "La tecnología del género". En: *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, London: Macmillan Press.

Gómez, Pedro Pablo (2018). Lugares de encuentro y colaboración entre los estudios culturales y los estudios artísticos. In P. P. Gómez (Ed.), *Aprender, crear, sanar: estudios artísticos en perspectiva decolonial* (pp. 7-13; 71-102). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Gómez, Pedro Pablo (2015). *Estéticas Fronterizas: diferencia colonial y opción estética decolonial*. Bogotá: Universidad Distrital FJDC / Universidad Andina Simón Bolívar. (pp. 1-93).

Guasch, Anna María (2014). *La Memoria del otro en la era de lo Global*. *Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo*. Núm. 1.

Guasch, Anna María (2011). Cartografías de lo Global: Memorias y Lugares. En: *Arte y Sociedad*, Actas de la conferencia. Universidad de Liboa.

Hyussen, Andreas (2002). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, México: Fondo de Cultura Económica.

Larralde Armas, F; Salvatori, S., & Diz, M. (2018). Introducción al dossier “Espacios de memoria en Latinoamérica: conflictos, dilemas y desafíos en tiempo presente”. *Aletheia*, 8 (16).

Poole, Deborah e Isaías Rojas Pérez (2010): “Memorias de la reconciliación: fotografía y memoria en el Perú de la posguerra” e-misferica 7.2.

Quijano, Anibal (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. *Journal of World systems research*, VI, 2, 342-386.

Rojas, Sotelo, Miguel (2016-1017) “Soberanía visual en Abya Yala”. *Ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia. Premio Nacional de Crítica (13)*, p.p. 5-15. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Schlenker, Alex (2012). Imagen, Memoria, Modernidad: Perspectivas otras para el abordaje de la representación visual. En: Mignolo, Walter y Gómez, Pedro Pablo, Editores. *Estéticas y opción decolonial*. p. 162, 208. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Schlenker, A. (2015). Investigar-crear desde la visualidad: los secuædros del viernes santo de Alangasí. *Estudios Artísticos*, 1(1), 120–141.

Valencia, Sayak y Sepúlveda, Katia (2016). *Del fascinante fascismo a la fascinante violencia: Psico/bio/necro/política y mercado gore*». *Mitologías hoy*, Vol. 14, pp. 75-91.

Vargas, Martínez, Sonia (2020) *Otras imágenes del conflicto. Visualidad en procesos de construcción de la memoria en Colombia*. Ponencia. Primer Coloquio Nacional Visualidad, formación y violencia política: ente lo visible y los invisible. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Del 3 al 5 de noviembre.

Wechsler, Wanda (2015). *La construcción y musealización de la memoria del Holocausto en la Argentina reciente*. *Aletheia*, 5 (10). En Memoria Académica.